

UYADOSHLIKDA PARADIGMATIK HAMDA SEMANTIK TASNIF ASOSIDA YONDASHUV

Musurmonqulov Adham Abdurashid o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

adhammusurmonqulov76@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16791601>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikdagi uyadosh so'zlarning paradigmatic hamda semantik asoslari haqida so'z yuritiladi. Paradigma tushunchasiga atroflicha yondashilgan bo'lib, shu asosda tildagi leksemalarni mazmuniy uyalarga birlashtirish, sistema sifatida yondashuv nazarda tutilgan.

Kalit so'zlar: Uyadoshlik, sistemaviy tilshunoslik, paradigma, paradigmatic munosabat, semantik tasnif.

Аннотация: В статье рассматриваются парадигматические и семантические основы однокоренных слов в лингвистике. Предлагается комплексный подход к понятию парадигмы, и на этой основе предлагается системный подход к объединению лексем языка в значимые единицы.

Ключевые слова: Существование, систематическая лингвистика, парадигма, парадигматические отношения, семантическая классификация.

Annotation: This article discusses the paradigmatic and semantic foundations of cognate words in linguistics. A comprehensive approach to the concept of paradigm is taken, and on this basis, a systematic approach is envisaged to combine lexemes in the language into meaningful units.

Keywords: Coexistence, systematic linguistics, paradigm, paradigmatic relationship, semantic classification.

Ma'lumki, tilshunoslikka nisbatan fanda sistemaviy tilshunoslik, sistema sifatida yondashuv mavjud. Sistema, tizim esa butunlikning qismi, mohiyatan mustaqil, alohidalikka ega bo'lgan uzvi, o'zaro barqarorlikka ega bo'lgan, yaxlit tashkil etiladigan ko'rinishidir. Boshqacha tarzda ifoda etganda, sistema – nisbiy farqliliklarning doimiy munosabatlari bilan bog'lanib, alohida bir butunlikni, jamlikni tashkil etishi. Shuning uchun, sistemani alohida birliklar hamda barqaror birliklarning jamlanmasi sifatida nomlaydilar. Sistemaning tarkibiy qismlari orasidagi munosabatlari butunlik sifatida qaraladigan sistemaning o'zagini tashkil qiladi. Sistema haqida so'z olganimizda bevosita uning asoschisini chetlab o'ta olmaymiz, albatta. Sistemaviy tilshunoslik asoschisi sifatida qaraluvchi shveysariyalik fransuz olimi F.de Sossyurning elementlar va ularning orasidagi munosabatlari sistema uchun ahamiyatli ekanligini shaxmat donalari hamda shaxmat o'yinining qonun-qoidalari asosida tushuntirib o'tganligini aytib o'tish joizdir.

Paradigmatik (o'xshashlik) munosabatlarning mavjudligi sistemaviy tilshunoslikda murakkab (bir necha birliklar, elementlardan iborat bo'lgan) lisoniy tuzilmalarni farqlashda eng asosiy omil sanaladi¹. So'zlarning shakliga ko'ra munosabatlari asosida omonimiya, paronimlar, tovush o'xshashligi kabi hodisalar tadqiq qilinsa, ma'noviy munosabatlar doirasida esa antonimiya, sinonimiya, partonimiya (meronimiya), graduonimiya, giponimiya, taksonimiya, uyadoshlik kabi hodisalar o'rganilmoqda.

Paradigmatik (o'xshashlik) munosabatlarning mavjudligi sistemaviy tilshunoslikda murakkab (bir necha birliklar, elementlardan iborat bo'lgan) lisoniy tuzilmalarni farqlashda eng asosiy omil sanaladi.

Bir paradigma tarkibiga kiruvchi paradigmatik birliklar mohiyati quyidagilardan iborat:

1. Paradigma doirasidagi bitta birlik eslanganda shu paradigmaga kiruvchi boshqa a'zolar ham eslanishi zarur.

2. Har bir aniq nutq sharoitida o'zaro paradigmatik munosabatlarda turgan birliklardan, ya'ni paradigma a'zolaridan faqat bittasi tanlashi kerak.

3. Bir paradigmaning a'zolari o'zaro o'xshashlik bilan birga har bir uzv ikkinchisidan qaysidir jihati bilan farqlanib turishi lozim.

4. Nutqda bir mavqeda kela olgan paradigma a'zolari ma'lum holatlarda bir-birining o'rnini almashtira olishi yoki bir-birining o'rnini egallashi mumkin bo'ladi². Sossyur va undan keyingi izdoshlari tomonidan qo'yilgan bu talablar keyingi davrlarda ham o'zgarishsiz saqlanib kelingan. Paradigma a'zolari umumiylik bilan birga, xususiy farqlarga ega bo'ladi. Olma – gilos – nok, qizil – sariq – yashil lug'aviy birliklarning har biri umumiy o'xshashlikka ega “umumiy va moslanganlik” birinchi qator, “ma'lum bir turdagi ranglar, mevali daraxtlar” ikkinchi birliklarga oid, lekin shu bilan bir qatorda har bir birlikdagi so'z o'z xususiy semasiga ham ega hisoblanadi. Chunki yuqorida keltirib o'tilgan birliklar to'plamidagi har bir so'z boshqalarini inkor qiladi, ya'ni o'zining xususiy ma'nosiga ega bo'lib, shu xususiy ma'nosiga egaligi bilan boshqa birliklardan ajralib turadi.

Til tizimida paradigmatik munosabatlar leksik birliklarning o'zaro semantik bog'liqligini ko'rsatuvchi asosiy omillardan biridir. Professor B.Mengliyevning ta'kidlashicha, leksema birdan ortiq qamrab olsa uning serqirraliligi kuchayib, bir ma'nosi bilan ma'nodoshlik hosil qilsa, ikkinchi ma'nosi bilan uyadoshlik

¹ Sayfullayeva R.R, Mengliyev B.R. va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. – T., “Fan va texnologiya”, 2009.

² Sayfullayeva R.R, Mengliyev B.R. va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. – T., “Fan va texnologiya”, 2009. – B. 42.

qatori hosil qilishini ta’kidlaydi. “Har qanday lisoniy birlik serqirra mohiyatli bo’lib, bu uning kamida ikki paradigmaga kirishini ta’minlaydi. Leksema birdan ortiq tushunchani qamrab olgan ekan, bunda uning serqirraligi yanada kuchayadi. Masalan, uzum, o’rik leksemasi o’zida bir necha tushunchani saqlar ekan, bu bilan u kamida ikki lug’aviy paradigmaga kiradi (1.1-jadval):

1.1-jadval.

Leksemalarning lug’aviy paradigmadagi tasnifi

Uzum	Uzum
	Tok
O’rik	Zardoli
	O’rik

Birinchi paradigmada uzum leksemasi bir denotati asosida meva va boshqa bir denotati asosida, esa daraxt nomini ifodalovchi ot leksema bilan uyadoshlik qatori hosil qilsa, ikkinchi paradigmada o’rik leksemasi bir ma’nosi bilan zardoli, ikkinchi ma’nosi asosida turshak leksemasi bilan ma’nodoshlik munosabatida bo’ladi³. Uyadoshlik hodisasi aynan shu paradigmatic munosabatlar zaminida shakllanadi. Bu hodisa biror mavzuli semantik maydon ichida joylashgan, lekin sinonim bo’lmagan, yaqin ma’nodagi leksik birliklarni birlashtirish orqali vujudga keladi. Masalan: “Maktab – dars – daftar – o’qituvchi – sinf – baho”. Bu birliklar semantik jihatdan bog’langan, biroq har biri alohida vazifa va ma’noga ega.

Semantik paradigmalarda birlashtiruvchi semalar (mavzu, kontekst) asosiy bog’lovchi rolni o’ynaydi. Farqlovchi semalar esa har bir so’zga alohida semantik yuklama beradi. Bu orqali uyadoshlik paradigmasi sinonimiyadan farqlanadi. Uyadoshlikning asosida semantik bog’liqlik yotadi. Semalar – so’zlarning ma’no bo’laklari bo’lib, aynan ular orqali uyadoshlik yuzaga chiqadi. Har bir uyadosh birlik umumiy mavzuga oid semaga ega bo’ladi, lekin har biri alohida funksiyani anglatadi. Masalan, texnologiya mavzusida: kompyuter – fayl – internet – ilova – zaryad. Ularning umumiy semasi: “texnologik vosita”, “elektron faoliyat”. Farqlovchi semalar esa ularni mustaqil so’z sifatida ajratadi.

Yuqoridagi fikrlar asosida xulosa tarzida shularni ayta olamizki, darajalanuvchi so’zlar qatoridagi ma’noviy munosabatlar Sossyur va izdoshlari ilgari surgan mulohazalar lisoniy paradigma a’zolari oldiga qo’ygan munosabat

³ Mengliyev B. Hozirgi o’zbek tili. Darslik. – T: “Tafakkur bo’stoni” 2018. – B. 141.

turlarining barchasi uchun muvofiq kelishligining guvohimiz. Bundan kelib chiqib, uyadoshlik lug'aviy qatorlarni, so'zlararo ma'noviy munosabatlarni lisoniy paradigmaning bir ko'rinishi deyishimizga asos bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mengliyev B. Hozirgi o'zbek tili. Darslik. – T: “Tafakkur bo'stoni” 2018;
2. Менглиев Б.Р. Лисоний тизим яхлитлигида лексик сатҳ ва унинг бирлиги масаласи // Ўзбек тили ва адабиёти. – №6;
3. Мирзақулов Т. Ўзбек тили морфем парадигматикаси ва синтагматикаси масалалари. – ДДА. Тошкент, 1994;
4. Sayfullayeva R.R, Mengliyev B.R. va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. – T., “Fan va texnologiya”, 2009.

